

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Джураев Ш.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Сравнительный анализ липидного спектра, уровня гликированного гемоглобина, гомоцистеина, витамина D и антиоксидантной активности, что позволило выявить выраженные возрастные изменения. Полученные данные подтверждают прогрессирование метаболических и воспалительных процессов с возрастом, требующих персонализированного подхода к диагностике и терапии.

Ключевые слова: хронический простатит, метаболический синдром, липидный спектр, гомоцистеин, витамин D, антиоксиданты.

AGE-RELATED CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS AND METABOLIC SYNDROME

Juraev Sh.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. A comparative analysis of lipid profiles, glycated hemoglobin levels, homocysteine, vitamin D, and antioxidant activity revealed pronounced age-related changes. The data confirm the progression of metabolic and inflammatory processes with age, requiring a personalized approach to diagnosis and treatment.

Keywords: chronic prostatitis, metabolic syndrome, lipid profile, homocysteine, vitamin D, antioxidants.

СУРУНКАЛИ ПРОСТАТИТ ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ

Джураев Ш.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Липид спектри, гликозилланган гемоглобин, гомоцистеин, D витамини ва антиоксидант фаолликнинг таққослаш таҳлили ёшга боғлиқ ўзгаришларни аниқлади. Маълумотлар яллигланиши ва метаболик жараёнларнинг ёш ўтиши билан кучайишини тасдиқлаб, диагностика ва даволашда шахсий ёндашув зарурлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: сурункали простатит, метаболик синдром, липид спектри, гомоцистеин, D витамини, антиоксидантлар.

e-mail: sdjurayev87@gmail.com

Актуальность. Хронический простатит (ХП) в сочетании с метаболическим синдромом (МС) представляет собой серьезную медико-социальную проблему в современной урологии, особенно у лиц молодого возраста. Эти состояния характеризуются высокой распространенностью, нарушением качества жизни пациентов и значительным риском развития осложнений (2,6,12,15). По распространенности простатит уступает лишь доброкачественной гиперплазии предстательной железы и раку предстательной железы, занимая третье место среди заболеваний данного органа (1,3,7,15). Согласно мировым данным, около 8,2% мужчин сталкиваются с этим заболеванием, и каждый второй мужчина в своей жизни сталкивается с болями, вызванными простатитом (3,4,10,13). Совокупное воздействие ХП и МС приводит к снижению репродуктивной функции, сексуальным дисфункциям и повышению риска сердечно-сосудистых осложнений, что делает данную проблему крайне актуальной (5,8,9,11,14).

Цель исследования: изучить клинико-биохимические особенности хронического простатита в сочетании с метаболическим синдромом в сравнительном аспекте в различных возрастах.

Материалы и методы исследования: Для выполнения настоящей научно-исследовательской работы в период с 2023-2024 гг. были обследованы 111 мужчин с хроническим простатитом, обратившиеся в урологическое отделение Бухарского областного многопрофильного медицинского цен-

тра. Диагноз устанавливался по клинико-функциональным данным в соответствии с международным консенсусом по диагностике и терапии урологических заболеваний (МКБ-10). Диагнозы верифицированы на основании тщательного сбора анамнеза, клинических, лабораторных (общий анализ крови, мочи) биохимический анализ крови, инструментальные (УЗИ, КТ, МРТ). Особое внимание уделялось давности патологического процесса, перенесенным и сопутствующим заболеваниям.

СОД, гомоцистеин, СРБ, витамин D определяли в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа, согласно прилагаемой инструкции. В наборе реализован «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Использовался тест-набор ИФА-СОД (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург, Россия)

Результаты исследования и их обсуждения: Анализ данных о распределении пациентов с хроническим простатитом показывает, что наибольшая доля заболевших (40,5%) приходится на молодых мужчин в возрасте до 44 лет. Это свидетельствует о выраженной тенденции к омоложению патологии, что, вероятно, связано с современным образом жизни, включающим малоподвижность, хронический стресс, изменения в сексуальном поведении и воздействие инфекционных факторов. Молодые пациенты становятся новой ключевой группой риска, что требует особого внимания со стороны врачей и исследователей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классификация возраста людей разделяется на три группы: Молодой возраст- 18-44, средний возраст- 45-59, пожилые люди - 60-74. На основании данных, полученных при проведении анализа возрастного состава были сформированы следующие группы:

- 1-я группа молодой возраст- 45 мужчин с ХП (40,5%).
- 2-я группа средний возраст – 39 мужчин с ХП (35,1%).
- 3-я группа пожилой возраст - 27 мужчин (24,4%).
- группа сравнения - 20 здоровых мужчин соответствующего возраста.

В возрастной группе 45–59 лет хронический простатит диагностируется у 37,9% пациентов, что подтверждает актуальность проблемы для среднего возраста. Стабильно высокая частота заболеваемости в этой группе может быть связана с накоплением факторов риска, таких как гормональные изменения, хронические воспалительные процессы.

У пожилых мужчин старше 60 лет доля пациентов с хроническим простатитом значительно ниже и составляет 16,5%.

Анализ антропометрических показателей у пациентов с хроническим простатитом показывает, что индекс массы тела (ИМТ) возрастает с нормы у молодых пациентов ($24,6 \pm 0,31$) до избыточного веса у среднего возраста ($28,1 \pm 0,39$) и сохраняется на высоком уровне у пожилых ($27,5 \pm 0,42$).

Ожирение и избыточный вес, наблюдаемые у среднего и пожилого возраста, являются важным компонентом метаболического синдрома, который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти изменения связаны с возрастным снижением метаболизма, уменьшением физической активности и перераспределением жировой массы. Контроль массы тела и физической активности особенно важен для пациентов среднего и пожилого возраста для снижения риска осложнений хронического простатита и сопутствующих заболеваний.

Анализ данных распределения массы тела у пациентов с хроническим простатитом показывает, что избыточный вес наиболее часто встречается у молодых пациентов (90%), тогда как ожирение I степени преобладает у среднего возраста (36%) и пожилых (45,5%). Ожирение II степени наблюдается только у мужчин среднего возраста (8%), что может быть связано с пиковой нагрузкой метаболических нарушений в этой группе. С возрастом происходит снижение доли избыточного веса, но увеличивается частота ожирения I степени, что указывает на прогрессирование метаболических нарушений с возрастом.

В следующем этапе мы разделили каждую возрастную группу на две подгруппы в зависимости от наличия метаболического синдрома и провели сравнительный анализ биохимических показателей.

В первой группе метаболический синдром выявлен у 20 пациентов. Во второй группе у 25, а в третьей у 15 пациентов с хроническим простатитом.

У пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом наблюдаются значительные нарушения липидного обмена, которые проявляются во всех возрастных группах. Уровень общего холестерина (ОХ) у этих пациентов существенно превышает норму контрольной группы ($4,36 \pm 0,05$ ммоль/л) и составляет $6,92 \pm 0,06$ ммоль/л у молодых (≤ 44 лет), $6,51 \pm 0,06$ ммоль/л у среднего возраста (45–59 лет) и $7,5 \pm 0,07$ ммоль/л у пожилых (≥ 60 лет). Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые способствуют развитию атеросклероза, также повышены: их уровень увеличивает-

ся с возрастом от $3,94 \pm 0,03$ ммоль/л у молодых до $4,93 \pm 0,02$ ммоль/л у пожилых, что отражает прогрессирование атерогенных процессов.

Одновременно отмечается снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), обеспечивающих антиатерогенную защиту. У молодых пациентов он составляет $0,82 \pm 0,01$ ммоль/л, у среднего возраста — $0,86 \pm 0,01$ ммоль/л, а у пожилых — $0,73 \pm 0,004$ ммоль/л, что значительно ниже нормы контрольной группы ($1,36 \pm 0,1$ ммоль/л). Снижение ЛПВП указывает на ухудшение механизмов защиты от атеросклероза и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.

Таким образом, нарушения липидного спектра у пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом характеризуются повышением уровня ОХ и ЛПНП при одновременном снижении ЛПВП, что усиливается с возрастом. Эти изменения требуют активной коррекции, направленной на нормализацию липидного обмена, включая диетотерапию, повышение физической активности и назначение гиполипидемических препаратов. Комплексный подход к лечению метаболического синдрома важен для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и улучшения качества жизни пациентов.

При анализе уровня глюкозы обнаружено, что у пациентов среднего возраста он был повышен у 11,1%, у пожилых 29,6%. А среди пациентов молодого возраста повышения уровня глюкозы не обнаружено.

Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом демонстрирует выраженные нарушения углеводного обмена во всех возрастных группах, значительно превышая показатели контрольной группы (5,82%). У молодых пациентов (≤ 44 лет) уровень HbA1c составляет 10,8%, что указывает на ранние признаки инсулинорезистентности, характерной для метаболического синдрома. В группе среднего возраста (45–59 лет) показатель снижается до 9,82%, что может быть связано с сохранением компенсационных механизмов, характерных для этой возрастной группы. Однако он всё же остаётся значительно выше нормы, отражая продолжающееся влияние метаболических нарушений.

У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень гликированного гемоглобина достигает максимального значения – 11,7%, что свидетельствует о наиболее выраженных нарушениях углеводного обмена и снижении адаптационных возможностей организма. Сравнение групп показывает, что у молодых пациентов уровень HbA1c выше, чем у мужчин среднего возраста (10,8% против 9,82%), но ниже, чем у пожилых (11,7%). Это указывает на то, что ранние нарушения углеводного обмена с возрастом нарастают, достигая максимума у пожилых пациентов.

Таким образом, у всех пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом наблюдаются значительные нарушения углеводного обмена, которые прогрессируют с возрастом. Наиболее выраженные показатели наблюдаются в пожилой группе, что требует особого внимания к профилактике и лечению этих нарушений, включая коррекцию диеты, физической активности. Сравнение возрастных групп подчёркивает необходимость возрастного подхода к управлению метаболическим синдромом.

Анализ уровня гомоцистеина у пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом значительно превышает показатели контрольной группы ($6,25 \pm 0,15$ мкмоль/л), что свидетельствует о выраженных метаболических и воспалительных нарушениях. У молодых пациентов (≤ 44 лет) наблюдается максимальный уровень гомоцистеина — $16,5 \pm 0,11$ мкмоль/л, что связано с дефицитом витаминов группы В (В6, В12 и фолиевой кислоты), активным воспалительным процессом и метаболическими изменениями, характерными для метаболического синдрома. У мужчин среднего возраста (45–59 лет) уровень гомоцистеина несколько снижается до $12,7 \pm 0,06$ мкмоль/л, что может быть связано с частичной стабилизацией метаболических процессов, хотя он всё ещё остаётся значительно выше нормы.

У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень гомоцистеина составляет $9,57 \pm 0,06$ мкмоль/л, что выше контрольных значений, но ниже, чем у более молодых групп. Это снижение может быть связано с уменьшением метаболической активности и гормональными изменениями, которые сопровождают старение, несмотря на сохраняющееся воспаление и хронический процесс.

Таким образом, наиболее выраженные метаболические нарушения наблюдаются у молодых пациентов, что подчёркивает важность ранней диагностики и коррекции. Уровень гомоцистеина остаётся повышенным во всех возрастных группах, что требует комплексного подхода к лечению, включая устранение дефицита витаминов группы В, модификацию диеты и контроль воспалительных процессов. Эти меры необходимы для снижения риска осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, связанные с повышением гомоцистеина.

Уровень С-реактивного белка (СРБ) в процентах демонстрирует возрастные изменения выраженности воспалительного процесса у пациентов с хроническим простатитом. Наиболее высокий уровень СРБ (36,9%) наблюдается у молодых пациентов (≤ 44 лет), что указывает на активную фазу воспаления. В среднем возрасте (45–59 лет) СРБ снижается до 23,7%, отражая уменьшение активности воспалительного процесса и его переход в хроническую форму. У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень СРБ достигает минимального значения — 16,7%, что связано с возрастным снижением иммунного ответа. Эти данные подчеркивают важность возрастного подхода в лечении хронического простатита, учитывая интенсивность воспалительных процессов в разных возрастных группах.

Концентрация витамина D (25(OH)D), который играет важную роль в регуляции иммунной системы и противовоспалительных процессов, демонстрирует незначительные возрастные различия у пациентов с хроническим простатитом.

Анализ уровня витамина D у пациентов с хроническим простатитом показывает его недостаточность во всех возрастных группах. У молодых пациентов (≤ 44 лет) уровень витамина D составляет $18,1 \pm 0,12$ нг/мл, у среднего возраста (45–59 лет) — $20,6 \pm 0,17$ нг/мл, а у пожилых (≥ 60 лет) — $17,8 \pm 0,11$ нг/мл. Несмотря на незначительные различия между группами, у всех пациентов отмечается недостаток витамина D, что может усугублять воспалительные процессы и снижать эффективность иммунного ответа. У пожилых пациентов низкий уровень витамина D также ассоциируется с повышенным риском остеопороза и других возрастных осложнений. Эти данные подчеркивают необходимость коррекции уровня витамина D у всех возрастных групп, особенно у пожилых, с целью улучшения общего состояния и контроля воспалительного процесса при хроническом простатите.

Супероксиддисмутаза (СОД) — ключевой фермент антиоксидантной системы, который нейтрализует супероксидные радикалы и защищает клетки от повреждений, вызванных оксидативным стрессом. При хроническом простатите, особенно в сочетании с метаболическим синдромом, уровень СОД снижается, что отражает дисбаланс между образованием активных форм кислорода (АФК) и их нейтрализацией. Этот дисбаланс усиливает воспалительный процесс и повреждение тканей предстательной железы.

У молодых пациентов (≤ 44 лет) уровень СОД минимален ($958,3 \pm 2,82$ пг/мл), что свидетельствует о высоком оксидативном стрессе на фоне активного воспаления. У мужчин среднего возраста (45–59 лет) уровень СОД возрастает до $1241,5 \pm 5,09$ пг/мл, что может быть связано с адаптацией антиоксидантной системы и снижением активности воспаления. У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень СОД снижается до $1102,7 \pm 5,01$ пг/мл из-за возрастного истощения антиоксидантной системы и длительного хронического воспаления (рис.5). Эти изменения подтверждают, что оксидативный стресс усиливается в молодом возрасте и сохраняется в пожилом, несмотря на снижение воспалительной активности.

Недостаток СОД при хроническом простатите и метаболическом синдроме играет ключевую роль в прогрессировании патологии. Снижение антиоксидантной защиты усиливает воспаление, повреждение клеток предстательной железы и развитие фиброзных изменений. Это также усугубляется метаболическими нарушениями, такими как инсулинорезистентность, дислипидемия.

Таким образом, анализ данных показал, что у пациентов с хроническим простатитом отмечаются выраженные возрастные изменения в состоянии предстательной железы, метаболических параметрах и общем состоянии организма. У молодых пациентов преобладают воспалительные изменения, инфекционные процессы и нормальный ИМТ, что требует раннего вмешательства для предотвращения прогрессирования заболевания. У мужчин среднего возраста выявляется пик метаболических нарушений (избыточный вес, ожирение I и II степени), ухудшение параметров спермограммы и первые фиброзные изменения, требующие комплексной терапии. У пожилых пациентов доминируют фиброзные процессы, снижение функциональной активности железы и ожирение I степени, что требует индивидуального подхода к поддержанию качества жизни. Уровень СОД служит не только индикатором оксидативного стресса, но и важной терапевтической целью для улучшения клинических исходов у пациентов. Определение биохимических показателей у молодых пациентов имеет ключевое значение, так как в этой возрастной группе наблюдаются ранние и наиболее выраженные изменения, связанные с хроническим воспалением и метаболическим синдромом. Повышенный уровень гомоцистеина, гликированного гемоглобина, низкая активность супероксиддисмутазы, снижение уровня витамина D и дислипидемия указывает на важность раннего выявления и коррекции этих показателей у молодых пациентов, что позволяет замедлить развитие осложнений, предотвратить переход в гиперпластические процессы и улучшить функциональное состояние предстательной железы.

Выводы:

1. У молодых пациентов преобладают воспалительные изменения, инфекционные процессы и нормальный ИМТ, что требует раннего вмешательства для предотвращения прогрессирования заболевания.
2. У пожилых пациентов доминируют фиброзные процессы, снижение функциональной активности железы и ожирение I степени, что требует индивидуального подхода к поддержанию качества жизни.
3. Определение биохимических показателей у молодых пациентов имеет ключевое значение, так как в этой возрастной группе наблюдаются ранние и наиболее выраженные изменения, связанные с хроническим воспалением и метаболическим синдромом.
4. Повышенный уровень гомоцистеина, гликированного гемоглобина, низкая активность супероксиддисмутазы, снижение уровня витамина D и дислипидемия указывает на важность раннего выявления и коррекции этих показателей у молодых пациентов, что позволяет замедлить развитие осложнений, предотвратить переход в гиперпластические процессы и улучшить функциональное состояние предстательной железы.

Список литературы:

1. Arda E. Correlation of ultrasonically determined bladder wall thickness and prostatic calcification with the urinary, psychosocial dysfunction, organ specific, infection and neurological/systemic symptoms, and tenderness scoring system // *Urology*. - 2019. - №124. - PP. 218-222.
2. Abdullaev K.U., Yarmukhamedov A.S., Gaibullaev A.A., Aripova T.U., Fayzullaeva N.Ya. : Diagnosis and prevalence of immuneinfertility in men with impaired fertility // *Journal of theoretical and clinical medicine*. 2024 г. №5 P.56-60
3. Bannister K. et al. Neuropathic pain: mechanism-based therapeutics // *Annual review of pharmacology and toxicology*. - 2020. - Vol. 60. - P. 257-274.
4. Cancer J. Cancer statistics for adults aged 85 years and older, 2019 / C. E. DeSantis, K. D. Miller, W. Dale, et al. // *CA Clin*. - 2019. - Vol. 69, № 6. - P. 452-467.
5. Fayzullaeva N.Ya., Yarmukhammedov A.S., Norkulov Zh.O. Immunobiochemical factors in the development of idiopathic infertility in men // *Journal of theoretical and practical medicine*. 2024, No. 6. P. 80-85
6. Feng C. Correction to: Sperm parameters and anti-Müllerian hormone remain stable with *Helicobacter pylori* infection: a cross-sectional study // *BMC Urol*. - 2021. - №21 (1). -P. 19-27.
7. Gonfalves P. Z. Influencia do genótipo do citocromo P450 (CYP2C9) na eficácia clínica do tenoxicam após cirurgias de terceiros molares inferiores // *Repositorio instit. Unesp*. - 2019. - Vol. 1. - P. 1-7.
8. Haskins, M. The evolving role of diet in prostate cancer risk and progression / A. Kaiser, C. M. Siddiqui, et al. // *Curr. Opin. Oncol*. - 2019. - Vol. 31, № 3. - P. 222-229.
9. Khera T. Cognition and Pain: A Review // *Front Psychol*.-2021. - №21. - P. 12-18.
10. Lauschke V. M., Ingelman-Sundberg M. Prediction of drug response and adverse drug reactions: from twin studies to next generation sequencing // *European Journal of Pharmaceutical Sciences*. - 2019. - Vol. 130, N. 3. - P. 65-77.
11. Lotti F. The European Academy of Andrology (EAA) ultrasound study on healthy, fertile men. An overview on male genital tract ultrasound reference ranges // *Andrology*. - 2022. -№10. - PP. 118-132.
12. Mideiros-Fonseca B. Experimental Models for Studying HPV-Positive and HPV-Negative Penile Cancer: New Tools for An Old Disease // *Cancers (Basel)*. - 2021. - №13(3). - P. 460.
13. Smith-Palmer, J. Literature review of the burden of prostate cancer in Germany, France, the United Kingdom and Canada / J. Smith-Palmer, C. Takizawa, W. Valentine // *BMC Urol*. - 2019. - Vol. 19, № 1. - P. 19-23.
14. Wheeler, K. M. The Microbiome and Prostate Cancer Risk / K. M. Wheeler, M. A. Liss // *Curr. Urol. Rep*. - 2019. - Vol. 20, № 10. - P. 66-70.

Для цитирования: Джураев Ш.Р. Возрастные особенности клинко-биохимических показателей у пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 288–292. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17075603>